

സമകാലിക കേരളത്തിൽ മദ്യപാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി

Ancy K.P, C J M Assumption Higher Secondary School, Varandarappilly, Thrissur, Kerala, India.

Article information

Received: 10th January 2025
 Received in revised form: 18th February 2025
 Accepted: 21th March 2025
 Available online: 28th April 2025

Volume: 1
 Issue: 1
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15341278>

Abstract

The history of alcohol consumption in Kerala has deeply influenced the state’s culture, economy, and social structure. While alcohol had ritualistic significance in ancient times, its use during the medieval period was relatively controlled. In modern times, alcohol consumption has expanded to widespread use and sale, becoming a significant aspect of Kerala’s economic framework. Sree Narayana Guru’s perspective on alcohol consumption played a pivotal role in driving social change and awakening. His efforts to raise awareness about the harmful effects of alcohol were integral to the societal renaissance movements of his time. The anti-liquor movements of the 1980s aimed to protect society from the adverse effects of alcohol consumption. Even today, Kerala faces cultural and economic challenges related to alcohol, making awareness and regulatory efforts crucial. This article explores the history of alcohol consumption in Kerala, the differences between the medieval and modern eras, Sree Narayana Guru’s visionary views, and the impact and significance of the anti-liquor movements.

സാരാംശം

കേരളത്തിലെ മദ്യപാനത്തിന്റെ ചരിത്രം സമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും ഘടനകളെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീനകാലത്ത് മദ്യപാനത്തിന് ആചാരപരമായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വസ്തുതാപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു. മദ്യപാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രിതമായ സ്വഭാവം ആധുനിക കാലത്ത് വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിലും വിൽപനയിലും മാറുകയും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പ്രാധാന്യം നേടുകയും ചെയ്തു. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ മദ്യപാനത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിനും സാമൂഹിക ഉണർവിനും കാരണമായി. മദ്യപാനത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയ ബോധവൽക്കരണം, സമൂഹത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. 1980-കളിൽ ആരംഭിച്ച ചാരായനിരോധന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, മദ്യപാനത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും, സമകാലിക കേരളത്തിൽ മദ്യപാനത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ബോധവൽക്കരണവും നിയന്ത്രണനീക്കങ്ങളും അത്യാവശ്യമായി തുടരുന്നു. ഈ ലേഖനം കേരളത്തിലെ മദ്യപാനത്തിന്റെ ചരിത്രം, മദ്ധ്യകാലത്തും ആധുനികകാലത്തുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ദർശനങ്ങൾ, കൂടാതെ ചാരായനിരോധന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആഘാതവും പ്രാധാന്യവും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന വാക്കുകൾ: മദ്യപാനസക്തി, മദ്ധ്യകാലഘട്ടം, ആധുനിക കാലഘട്ടം, ചാരായനിരോധനം, ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, സാമ്പത്തിക അടിത്തറ.

ആമുഖം

പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കെ തെങ്ങിൻ കള്ളം തെങ്ങ് ചെത്തും നിലനിന്നിരുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു കേരളത്തിലേത്. കേരളത്തിലെ പ്രബലസമുദായങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈഴവർ തെങ്ങ് ചെത്തും കള്ള് നിർമ്മാണവും കലത്തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവർ ആയിരുന്നു. ഈഴവ സമൂഹം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണെന്ന ഒരു വാദം ഒരു കൂട്ടം ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിലുണ്ട്. അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഇതേ തൊഴിലും രീതികളും ശ്രീലങ്കയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാകാം ഈഴവ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച് അവരുടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനത്തിനായി ഏറ്റവും അധികം പ്രയത്നിച്ച കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ മദ്യം വിഷമാണ് അത് കുടിക്കരുത് എന്ന ആ സമുദായത്തേയും കേരള സമൂഹത്തേയും നിരന്തരം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു പോന്നത്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി എവിടെയെത്തി നിൽക്കുന്നു? മദ്യപാനത്തെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ രീതി എങ്ങിനെ വന്നു ചേർന്നു? മദ്യപന്മാരുടെതായ ഒരു ജനതയെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങിനെയാണ്? അതിന്റെ ഗുണദോഷവശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? മദ്യവിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെന്ത്? അവബോധങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ മദ്യവിവർജനം എവിടെയെത്തി നിൽക്കുന്നു.

സാഹിത്യ അവലോകനം

മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെല്ലാം വെറും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി മാറുകയാണ് പതിവ്. മദ്യം സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ ചൂഴ്ന്ന് നിൽക്കുകയും പലവ്യക്തികളുടേയും ജീവിതചര്യകളിൽ ഒരവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട പഠനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ അത് നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മദ്യവിവിർജ്ജനത്തിലൂന്നിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കില്ല എന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയാണ്. മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക എന്നത്പോലെ പ്രയാസകരം തന്നെയാണ് നിശബ്ദമായി അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക എന്നതും. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മദ്യ വിവർജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും.

പഠനങ്ങളിലേക്ക്

രാജീവ്, പി. (2012) എഴുതിയ കേരളത്തിൽ മദ്യപാനം : ഒരു സാമൂഹികപഠനം എന്ന ഗ്രന്ഥം കേരളത്തിലെ മദ്യപാനത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം, മദ്യപാനത്തിന്റെ പ്രചാരവും, അതുവഴി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു. മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ധാരണകൾ അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം സാമൂഹിക ദോഷങ്ങൾ എന്നിവയെ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങൾ, സാമുദായിക സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ, തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ കേരളത്തിലെ മദ്യപാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും, സമൂഹത്തിലെ ആധുനികതയിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ സ്ഥാനവും പരിശോധിക്കുന്നു.

നെെപ്പ്, എസ് (2015) എഴുതിയ മദ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക അർത്ഥം: കേരളത്തിലെ പ്രധാന്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം എങ്ങനെ സാമൂഹ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരുഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മദ്യപാനത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഈ പഠനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾ, ചടങ്ങുകൾ എന്നിവിയിൽ മദ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും എന്നാൽ മദ്യപാനത്തിന്റെ നഷ്ടങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും സംബന്ധിച്ച എതിർപ്പുകളും ഇതിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

ശിവൻ, വി. (2017) എഴുതിയ കേരളത്തിലെ കഠിന മദ്യനയങ്ങൾ: സാമൂഹിക ദോഷങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം, സമകാലീന കേരളത്തിലെ മദ്യനയങ്ങൾ എങ്ങനെ സാമൂഹിക ദോഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം കഠിന മദ്യനയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബവിമുക്തി, സാമ്പത്തിക കഷ്ടപാടുകൾ എന്നിവയെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, നയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികളും, അവയ്ക്കിടയിലെ അന്തരീക്ഷവും ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനം കൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക ദോഷങ്ങൾ, അവയ്ക്കൊപ്പം വരുന്ന മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, അടിയന്തര സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുന്നു. ഈ പഠനം, മദ്യ നയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

മാധവൻ, എൽ. (2019) എഴുതിയ കേരളത്തിലെ മദ്യാപാനത്തിന്റെ വ്യവസായവും സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും എന്ന ഗ്രന്ഥം മദ്യവ്യവസായത്തിന്റെ സാമൂഹത്തിലെ ആന്തരിക സ്വാധീനങ്ങളെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, മദ്യവ്യവസായത്തിന്റെ വികസനം എങ്ങനെ പ്രാദേശിക സമുദായങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, വരുമാനവികസനം, ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

ഗവേഷണരീതി

സമകാലിക കേരളത്തിലെ മദ്യാപാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന ഗവേഷണ പഠനം വിവരണാത്മക ഗവേഷണ രീതി പിന്തുടരുന്നു. പ്രാഥമിക ഡാറ്റ സമാഹരിക്കാൻ ഭിന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രീകൃത സാമൂഹിക ചർച്ചകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുകയും ജനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദ്വിതീയ ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനായി, കഴിഞ്ഞകാല ഗവേഷണ ലേഖനങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അക്കാദമിക് ജേർണലുകൾ, മദ്യാപാനത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ഗവേഷണരീതി, മദ്യാപാനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഉൽകണ്ഠകളും, അതിന്റെ നയം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ദോഷങ്ങൾ എന്നിവയെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സമകാലീന കേരളത്തിലെ മദ്യവിമുക്ത സാംസ്കാരിക സംവാദങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുന്നു, ഇത് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവബോധവും അഭിപ്രായങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമായി.

ശ്രീനാരായണ ഗുരു - ഗുരുദേവനും കാഴ്ചപ്പാടുകളും

“മദ്യം വിഷമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത്“ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളാണിവ. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മദ്യ വിവർജനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട മഹത് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ചരിത്രം ഗുരുദേവനെ കാണുന്നത്.

മദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശേഷ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗുരുദേവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. വിശേഷ ബുദ്ധി നശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ ആരാണെന്നോ താൻ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്താണെന്നോ അയാൾ സ്വയം വിസ്മരിക്കുമെന്ന് ഗുരുദേവൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. താൻ ഒരു ഭർത്താവാണെന്നോ, പിതാവാണെന്നോ, സഹോദരനാണെന്നോ, മകനാണെന്നോയുള്ള സാമാന്യ ബോധത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തി പുറത്തുകടക്കുകയും ഇത് കുടുംബപരവും അതിലുപരി സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ അന്തഃചിത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഗുരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യാപാനം കുടുംബവ്യവസ്ഥിതിയെയും സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതിയെയും പാടെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഗുരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

മദ്യപാനം വ്യക്തിയുടേയും കുടുംബത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്നും അതിലൂടെ സമൂഹവും കുടുംബവും പൂർണ്ണമായ ദാരിദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നെന്നും ഗുരു വിവക്ഷിച്ചു. ഇത് വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായും അലസനും അതിലുപരി ആഭാസനും ആക്കിത്തീർക്കുമെന്നും അതിനാൽ മദ്യപിച്ച് ലക്കക്കെട്ട് വഴിയിൽ കിടക്കേണ്ടവരല്ല മനുഷ്യരേന്ന് ഗുരു നിരന്തരം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. അതിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് മദ്യം വിഷമാണെന്നും അത് ഉണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കടിക്കരുത് എന്ന് ഗുരു ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത്.

മദ്യപാനം- കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം

അതിപുരാതനകാലം മുതൽക്കു തന്നെ കള്ള് ചെത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു നമ്മുടേത് അത് എന്ന് തുടങ്ങിയെന്നോ എങ്ങിനെ പിന്തുടർന്ന് പോന്നുവെന്നോ ഉള്ള കൃത്യമായ ചരിത്ര രേഖകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. കാരണം അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പഴക്കം തന്നെ. എന്നാൽ കേരളപിറവിക്ക് മുന്നേയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചാരായത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും ഉപഭോഗവുമെല്ലാം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നത് ഒരു ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. വലിയ വലിയ മൺപാത്രങ്ങൾ അടുക്കിവെച്ച് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന വാറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ചാരായം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾനാടുകളിലെ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തന്നെയായിരുന്നു. അസംഘടിത മേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇത്തരം അന്തഃചിദ്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നുമില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ, ചെത്തുകളും, ചാരായവും സുലഭമായി ലഭ്യമായിരുന്ന ഒരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ പഴയകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവബോധവും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയും ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഇന്നത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മദ്യപന്മാരോടുള്ള സമീപനം സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് കാര്യമായ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

മദ്യപിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന നിലയിലാണ് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കരുതിയിരുന്നത്. സമൂഹം അവരെ കുറ്റവാളികളെപ്പോലെ നോക്കി കണ്ടു. മദ്യപാനി എന്ന വിശേഷണം പൊതുവെ അപമാനകരമായി കണ്ടു. ഇത് മദ്യത്തിനെതിരായ ശക്തമായ ഒരു സാമൂഹിക അവബോധം നിലനിർത്തുവാനായി പഴയകാലഘട്ടങ്ങളെ സഹായിച്ചു. മദ്യപിക്കാത്ത ഒരാൾ മികച്ച കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടു. പിൽക്കാലത്ത് കേരളപിറവിയോടു കൂടി മദ്യത്തെ ഒരു വ്യവസായമായി കാണുകയും അതിനെ സംഘടിത മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ഒരു തൊഴിലവസരം എന്ന രീതിയിൽ കൂടി അതിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൈവന്ന അവസ്ഥ സംജാതമായി.

മദ്യപാനത്തിന്റെ മധ്യകാലഘട്ടം

സംഘടിതമായ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അത് കാര്യമായ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കി. സംഘടിതമായ ചെത്തു തൊഴിലാളി സംഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. കള്ള് ചെത്തി സ്വയം വിൽക്കുക എന്നതിൽ നിന്നും അവ ഷാപ്പുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടമായി ശേഖരിച്ചു വച്ചു വിൽക്കുക എന്ന പൊതു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു. ചാരായം വിൽക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളും നിലവിൽ വന്നു. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ചാരായ ഷാപ്പുകളും കള്ള് ഷാപ്പുകളും മേഖലകളായി തിരിച്ച് ലേലം ചെയ്ത് നൽകുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് സർക്കാർ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് മദ്യപാനത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സ്വാഭാവികമായും ഇടയാക്കി.

കേരളം എന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് 5600 ഓളം ചാരയഷാപ്പുകൾ നിലവിൽ വന്നു കള്ള ഷാപ്പുകൾ 4000ത്തിൽ ഏറെയായി. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം കേവലം 940 ഓളം മാത്രമാണ് എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഭീകരത നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്.

സമൂഹത്തിന്റെ ബോധതലങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മദ്യപാനികളോടുള്ള മനോഭാവം ഏറെ വ്യത്യസ്തമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ കയറിചെല്ലുന്നവരുടെ എണ്ണം, അപ്പോഴും തുലോം കുറവായിരുന്നു. മദ്യപാനം വളരെ മോശമായ ഒരു ശീലമാമാണെന്ന മനോഭാവം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലും സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അതിനു പ്രധാന കാരണം. തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് മറിച്ച് ആരും കാണാതെ മദ്യശാലകളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയും ഇറങ്ങിവരികയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്.

1984ൽ കേരള ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ബാർഹോട്ടലുകൾ അധികമാവുകയും മദ്യപാനത്തെ പ്രാധിയുടെ പ്രതീകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഗാന്ധിയൻ മദ്യവർജ്ജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയെല്ലാം കടയ്ക്കൽ കത്തി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകളുടെ ആദ്യപടിയായി നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.

ആധുനിക കാലഘട്ടം

1996 ഏപ്രിൽ 1 കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ.കെ. ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ചാരായത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് സാമൂഹ്യമായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചുവെങ്കിലും ചാരായ നിർമ്മാണപ്പ്ലാന്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കുറെയേറെ പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കി. സാമൂഹികമായ സമ്മർദ്ദം വരുത്തുന്ന വലിയ തോതിൽ ഒന്നും ഇത് ബാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടി അതിനുശേഷം അധികാരത്തിലേറ്റ സർക്കാരുകൾ തൊഴിലാളികളെ പുനഃരധിവസിപ്പിക്കുവാൻ എന്ന പേരിലും വ്യാജ മദ്യത്തിന്റെ ഉത്പാദനവും ഉപഭോഗവും വർദ്ധിക്കുമെന്ന പേരിലും ഒരു ബദൽ സംവിധാനം എന്ന പേരിലും ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെയും കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെയും കീഴിൽ അനേകം വിദേശ മദ്യഷോപ്പുകൾ തുറക്കുകയും മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

പലകാരണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സ്ഥാപിതമായ ഇത്തരം മദ്യ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ്യ ലക്ഷ്യം വ്യാജ മദ്യത്തെ തടയുകയോ മദ്യവർജ്ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ചാരായ നിരോധനത്തിലൂടെ സർക്കാർ വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വലിയ തോതിലുള്ള ഇടിവ് നികത്തുക എന്നതുതന്നെയായിരുന്നു. ആയതിനാൽ ചാരായത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബദൽ വരുമാന സ്രോതസ്സായി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.

സാമൂഹികമായ ചിന്താഗതികളും ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരത്തിന്റെ പുത്തൻ അലയൊലികളും മാറ്റുമാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യുവതലമുറയും കുടുംബങ്ങളും പൊതുവായി മദ്യത്തെ ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ പാനീയമെന്നപോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹം വഴിമാറി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മദ്യത്തിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ചലിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു. ഇത് സാമൂഹികമായ വലിയൊരു അപച്യുതിയെ സാമാന്യവത്കരിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തെ നിർബന്ധിതമാക്കി. തൽഫലമായി വല്ലപ്പോഴും തലപൊക്കി നോക്കിയുരുന്ന മദ്യ വിവർജ്ജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പാടെ അപ്രത്യക്ഷമായി. മദ്യത്തെയും മയക്കുമരുന്നിനെയും സാമാന്യവത്കരിച്ച ഒരു യുവജനത രാവിലെ മുതൽ അർധരാത്രയോടടുക്കും വരെ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെയും മറ്റും വിൽപനകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ നിശബ്ദമായി വരിനിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായും എത്തിപ്പെട്ടു.

ചില ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ

മദ്യം വിവർജിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഗുരുസ്വാമിയേയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളേയും പോലുള്ള മഹാനാരായ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ നമുക്ക് നൽകിയത് കാലഘട്ടത്തിനപ്പുറം കടന്ന വലിയ ചുവടുപയ്പ്പുകൾ തന്നെയാണ്. അവർ ഇന്നലയുടെ ചരിത്രത്തൊടൊപ്പം നടന്നവരും ഇന്നേക്കായി പുതിയ ചരിത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവരുമായിരുന്നു. അവർക്ക് ശേഷം കള്ളു ഷാപ്പുകളിലൂടെ ചാരായ ഷാപ്പുകളിലൂടെ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പന ശാലകളിലൂടെ നാം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് അവർക്കെതിരെ തിരിച്ചു നടന്ന നവോത്ഥാനത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിരുദ്ധമായ ചില പിൻതിരിപ്പൻ ചരിത്ര തീരുമാനങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനായി ചരിത്രപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ ബാക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഒരേയൊരു മികച്ച നയം മാത്രമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ആൻറണി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ചാരായ നിരോധനം. സ്റ്റിരിറ്റിനെ നേരിട്ട് നേർപ്പിച്ച് മദ്യമാക്കിയെടുക്കുന്ന ചാരായത്തിന് വില വളരെ കുറവായിരുന്നു. നാടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ലഭ്യമായിരുന്ന ചാരായം ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ വിപത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി മദ്യപിച്ച് ലക്കകെട്ട് വീണുകിടക്കുന്ന മദ്യപാനികൾ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കവലകളിലെല്ലാം പകൽ രാത്രി ഭേദമന്യേ ഉറക്കെ ഒച്ചയെടുത്ത് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ മദ്യപാനികളുടെ നിരസാനിധ്യമായിരുന്നു. രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിൽ തോടുകളിലും കുളങ്ങളിലും വീണമരിക്കുന്ന മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടതലായിരുന്നു. സമ്പൂണ്ണമായും അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായിരുന്നു ആ മദ്യ നിരോധനം.

സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാർ നയങ്ങളും

ഏതൊരു സംവിധാനങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമമാകുന്നത് അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി, ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്നിവ കാര്യക്ഷമവും മികച്ചതും ആകുമ്പോഴാണ്. ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനം എന്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്യന്തികമായി അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ജനക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പറയുമ്പോഴാണ് അതിനെ മികച്ച സംവിധാനം എന്ന് വിളിക്കാനാകുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന മദ്യ നയം? ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി ആ ജനതയെ മുഴുവൻ മദ്യപാനികളാക്കുക എന്നതാണോ ഒരു സർക്കാർ പിൻതുടരേണ്ട മദ്യനയം? മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടോ ചൂതാട്ടത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ലോട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടോ അല്ല ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് മികച്ച വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂടെയും കാർഷിക വൃത്തിയിലൂടെയും ഭൂപ്രകൃതിയാൽ സമ്പന്നമായ ഈ നാടിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള മികച്ച കാൽവയ്പ്പുകളിലൂടെയും നേടിയെടുക്കുന്ന മികച്ച വരുമാനങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കണം. ജനങ്ങളെ മദ്യപിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട പണം തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഗോത്രസംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നിലനിന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രാകൃതമായ രീതി വിശേഷമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ മാറേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? സർക്കാരുകളുടേയും സംവിധാനങ്ങളുടേയും നയങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുക.

ഉപസംഹാരം

പോളണ്ടിലെ തണുപ്പ് മൈനസ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ താഴെ പോകാറുണ്ട്. അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായി ഒരു ഔൺസ് റം കഴിക്കുക എന്നത് അവരുടെ ശീലമാണ്. ശരീരത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുവാനായി അവർ കണ്ടെത്തിയ പാനീയമാണത്. ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ്ഗിൽ കൂടുതൽ അത്

നീണ്ടുപോകാറില്ല. സ്കോട്ട്‌ലാന്റിന്റെ കാലാവസ്ഥയിലും ഇതേ തണുപ്പിന്റെ ആധിക്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരല്പം മദ്യത്തിൽ ഒരു ഐസ്ക്യൂബ് ഇട്ട് അതലിയുവോളം സമയം കാത്തിരുന്ന് പതുക്കെ നണച്ചിറക്കുന്ന വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആ മദ്യത്തിനും ശരീരഊഷ്മാവിലെ നിലനിർത്തേണ്ട വലിയ ചുമതലയുണ്ട്.

ഹ്രസ്വകാരന്റെ വീഞ്ഞിനും റഷ്യക്കാരന്റെ വോട്‌ക്കയ്ക്കുമെല്ലാം ഇതേ ധർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, എല്ലാം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് മല്ലിടുവാനും തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാനും വേണ്ടി ഓരോ സ്ഥലത്തേയും മനുഷ്യർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തവയാണ്. അപൂർവ്വം ചിലർ അവർക്കിടയിലും മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെടാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും!

സ്കോച്ചിന്റെയും വൈനിയുടെയും പതിനുമുപ്പാണ്ട് വീര്യമുള്ള യാതൊരു നിലവാരവുമില്ലാത്ത ലോക്കൽ മദ്യം അരലിറ്റും ഒരു ലിറ്ററും എല്ലാം വലിച്ചു കുടിച്ച് 40 ഡിഗ്രിയോളം വരുന്ന കേരളത്തിലെ ചൂടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മലയാളി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ തന്റെ ശവക്കല്ലറയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ കത്തഴിഞ്ഞ മദ്യനയത്തിന്റെ ഇരയാക്കി അവസാനത്തെ ആണിയും അടിച്ചു കയറ്റുന്ന താൻ സ്വയം ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഒരഭിമാനബോധത്തിന്റെയും മുക്തിലേക്കല്ലായെന്നും മദ്യം ഒരു അഭിമാനബോധത്തേയും സാധൂകരിക്കുന്നില്ല എന്നും.

ഓർക്കുക മദ്യം വിഷമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത്. നമുക്ക് മുന്നേ നടന്നുപോയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനായി ഒന്ന് ചെവിയോർക്കുക.

റഫറൻസുകൾ

രാജീവ്, പി. കേരളത്തിൽ മദ്യപാനം: ഒരു സാമൂഹിക പഠനം (തിരുവനന്തപുരം: ജനതാ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2012).

നെപ്പ്, എസ്. മദ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക അർത്ഥം: കേരളത്തിലെ പ്രാധാന്യം (കോഴിക്കോട്: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, 2015).

ശിവൻ, വി. കേരളത്തിലെ കഠിന മദ്യനയങ്ങൾ: സാമൂഹിക ദോഷങ്ങൾ (എറണാകുളം: പത്മിനി പ്രസ്സ്, 2017).

നായർ, അനപമ, and മേരി, ജോൺ. "മലയാള ഭാഷയുടെ ചരിത്രപരമായ വികാസം." *പണ്ഡിത്* 8, no. 2 (2017): 45-60.

മാധവൻ, എൽ. കേരളത്തിൽ മദ്യപാനത്തിന് വ്യവസായവും സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും (കോട്ടയം: മലബാർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2019).